

“Смесный суд” в Київській Русі.

Із прийняттям християнства та санкціонування церкви з боку верховної князівської влади, в Київській Русі починає діяти система особливих судів – церковних. Юрисдикція церкви в судових справах на початкових етапах була надзвичайно широкою, сюди відносились не лише суто духовні справи або справи, що виникали між служителями церкви, а й багато справ, які за своїм характером відносились до світського права – сфера шлюбно-сімейного, спадкового права, окремі аспекти цивільного, кримінального права, фінансові правовідносини та ін. Церковні суди в Київській Русі набули офіційного статусу одразу після прийняття там християнства, про що свідчить унормування їх правового положення в церковних уставах князів Володимира і Ярослава.

Домінуючим принципом визначення судової підсудності в Давній Русі була територіальна підсудність, яка розумілась досить в суворому змісті і майже не пом'якшувалась юридичними обмеженнями. Майже всюди була встановлена підсудність осіб, а не справ. Таким чином, наприклад позивач і відповідач, що жили в різних присудах, у спільній між ними судовій справі були підсудні окремо кожен своєму судді чи суду. В такій ситуації з підсудністю, природно з'являлась необхідність у встановленні суміжних судів, тобто судів, що складались з усіх суддів, яким за територіальним розмежуванням підвідомчі були особи, що були сторонами тої чи іншої справи.

Появу таких судів і їх особливий розвиток необхідно відносити до періоду розвитку феодалного землеволодіння починаючи з другої половини XII ст. та особливо в XIII–XIV ст. – період панування привілейних та пільгових грамот, які надавали права на земельні вотчини та дуже часто встановлювали не підсудність всіх осіб, що в них проживали загальнодержавним судовим органам. В цей період особливого розвитку набуває церковне володіння і церква починає поступово перетворюватись на потужного земельного феодала.

За необхідністю, в зв'язку із зіткненням в якій-небудь справі осіб приватних вотчин та осіб, що були підсудні звичайним судовим органам, спільний суд часто виникав в присудах державних намісників чи волостелів з однієї сторони і в приватних присудах поземельних володільців-суддів з іншої. Такими володільцями були і монастирі, церкви, духовні особи. Таким чином, з'являються особливі суди – церковно-світські. Вже в перших князівських церковних уставах знаходимо положення про існування такого особливого органу для розгляду юрисдикційно-суміжних справ церковного і світського судочинства – “вобчий” або “смесный” суд.

Порівняну велику кількість інформації про функціонування даного органу дають привілейні монастирські грамоти в період 1237-1462 рр., на основі аналізу яких можна дати загальну характеристику порядку судочинства в таких судах.

Розвиток діяльності таких спільних судів пояснюється тим, що в цей період спостерігається збільшення кількості монастирів та поява монастирського землеволодіння. На монастирських землях проживала значна кількість населення, які

були непідсудні світській владі за виключенням важких кримінальних злочинів – вбивства, розбою і крадіжки. Для розгляду цих справ утворювався спільний суд з представників світської і монастирської влади.

Обсяг владних повноважень такого суду, тобто ступінь поширення його юрисдикції на ті чи інші справи повністю залежала від того, в якій мірі надавалось право суду в пільговій грамоті, яка видавалась на користь церкви чи монастиря князем. Тому стосовно кожної місцевості були свої юрисдикційні особливості спільного церковно-світського суду. Всі пільгові грамоти встановлювали непідсудність світському суду всіх церковних справ і справ, що виникали між церковними людьми. Але якщо стороною у справі була особа, підсудна іншому відомству, то справа передавалась на розгляд спільного суду.

Спільний суд складався (відповідно до того, де знаходилась вотчина – в намісництві чи у волості) з однієї сторони з місцевого намісника чи волостного, які могли посилати замість себе своїх тіунів, а з іншої сторони із вищих церковних осіб або їх прикажчиків.

Відносно місця відкриття спільного суду, то це питання по-різному розглядається в грамотах, одні з яких вказують, що суд відкривався за місцем проживання відповідача, інші – зазначають, що судді з'їжджались тільки на “рубіж” – так називалась “пограничная черта, разделявшая присуды правительственных судей от присудов митрополичьих властей” [1, 257]. В деяких грамотах про місце відкриття суду взагалі не згадується.

Інколи суміжні церковно-світські справи взагалі не розглядались на спільному суді, а прямо передавались на суд князя. Так відбувалось і в тих випадках, якщо судді між собою “сопрут”, тобто не зможуть дійти згоди.

“А смешаются судом монастырские люди с волостными людьми, судит монастырский тивун с посельским, вместе с нашими княжескими судьями, а дворян дает тот, на чьем ищут и суд тут же, а на правду ездят обоим” [1, 17] – так зазначає одна із князівських пільгових грамот стосовно спільного церковно-світського суду. Такий порядок відображається в більшості грамот.

Отже, бачимо, що спільний суд в церковних вотчинах складався з однієї сторони із монастирського тіуна і монастирського “посельского”, а з іншої – із намісника або волостеля чи їх тіунів.

Суддя, на “чьем человеке искали”, тобто особа, що була підсудна саме цьому суді, зобов'язаний був надати приставів – доводчиків, для доправлення відповідача до суду.

“На правду”, тобто для виклику свідків до суду, їздили обоє приставів як від світського так і від церковного судді.

Порядок розгляду справ в церковно-світському суді не відрізнявся взагалі від судочинства у всіх інших справах [3, 129], і мав більше характер звичайного світського суду, лише за особливості присутності церковних суддів в його складі. Відомості про особливості судочинства в “вобчем суде” містять праві грамоти, які описують порядок судочинства в різних спільних справах.

Порядок давнього судочинства відрізнявся простотою форм та відсутністю непотрібного канцеляризму. Як пише Н.Ланге “суд древней Руси по своим формам был действительно суд живой, близко стоявший к народу и необременительный для него” [3, 228]. Справи цивільні (особливо земельні) і кримінальні розглядались

переважно в місцях їх виникнення і завжди в присутності поважних людей тієї місцевості, де ці справи виникали.

Отже, зародившись на території Русі-України, система таких “Смесных” судів була досить розповсюджена і поширилась і на Північно-східну Русь, Московію. Такі суди діяли аж до появи Судебника царя Іоанна IV 1550 р., за яким суміжні суди були відмінені, а встановлювалось: “во всяких делах судити смесной суд тому судье, у кого в присуде был ответчик” [2, 102]. Хоча Судебник 1550 р. застосовувався лише на тих землях, які не отримали особливих уставних чи жалувальних грамот, а оскільки таких місцевостей в той період було не так і багато, то і спільні суди в своїй давній формі продовжували існувати аж до початку XVII ст.

Примітки

1. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею императорской Академии наук. – СПб., 1836. – Т. 1. – № 5.
2. Российское законодательство X-XX веков: В девяти томах. – Т.2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. – М., 1985.
3. Ланге Н. Древние русские смесные или вобщие суды. – М., 1882. – 234 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кралеvecь Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006